

Elaboração e Apresentação do Manual de fluxo da UHON

Universidade Federal Fluminense
Escola de Enfermagem Aurora
Afonso Costa
Disciplina de Gerência II

Alunos: Guilherme Jappour e Letícia Patrício

Preceptor: Enf.^a Gabriela Oliveira

Setor: Unidade de Hematologia e Oncologia - HUAP

Docentes: Érica Brandão de Moraes; Geilsa Soraia Cavalcanti Valente; Katerine Moraes dos Santos

Ambulatório de Onco-hematologia, HUAP

O produto foi desenvolvido a partir da vivência no **ambulatório de onco-hematologia do Hospital Universitário Antônio Pedro**, que é um serviço voltado ao **acompanhamento de pacientes oncológicos em nível ambulatorial, incluindo consultas, administração de quimioterapia e manejo de efeitos colaterais.**

A unidade conta com uma equipe multiprofissional composta por **médicos oncologistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e equipe administrativa**, atuando de forma integrada para garantir a continuidade e segurança da assistência.

Observação da realidade

Durante o período de prática, foi possível observar que o fluxo de atendimento no ambulatório de onco-hematologia envolve diversas etapas complexas, como **regulação, confirmação diagnóstica, agendamento de consultas, organização de prescrições e realização dos ciclos de quimioterapia.**

Além disso, identificou-se que **não havia um material único e sistematizado** que **organizasse** esses processos de forma clara e acessível para a equipe.

Soma-se a isso o fato de que a elaboração de um manual de fluxo do setor já era uma **demanda institucional**, solicitada tanto pela **Vigilância Sanitária** quanto pela **EBSERH**, com o objetivo de **garantir a padronização dos processos, rastreabilidade das ações e maior segurança assistencial.**

Diante disso, evidenciou-se a necessidade de desenvolver um **instrumento que organizasse e orientasse o fluxo do serviço.**

Pontos-chaves

A partir da **análise da realidade**, destacam-se como pontos-chave:

- Ausência de **padronização formal** dos fluxos assistenciais
- **Complexidade** do processo de **entrada e continuidade** do paciente no serviço
- Necessidade de atender às **exigências** da Vigilância Sanitária e da EBSEH
- Necessidade de **integração** entre equipes (enfermagem, recepção, farmácia e nutrição)
- **Risco de falhas** no agendamento e na organização das prescrições
- Necessidade de **garantir maior segurança** e continuidade da assistência

Teorização

A **padronização de processos assistenciais** é fundamental para a organização dos serviços de saúde, contribuindo para a segurança do paciente e redução de erros, conforme preconiza o **Ministério da Saúde** por meio do **Programa Nacional de Segurança do Paciente**.

Além disso, a **Agência Nacional de Vigilância Sanitária** destaca que a **utilização de protocolos e fluxos assistenciais** promove a **qualidade do cuidado e minimiza riscos durante a assistência**.

No âmbito institucional, a **Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH)** reforça a necessidade da **padronização dos processos e da elaboração de manuais** que garantam a organização do serviço e a rastreabilidade das ações.

Em serviços de alta complexidade, como a oncologia, o **Instituto Nacional de Câncer** evidencia que a **organização sistematizada do cuidado é essencial** para assegurar a continuidade da assistência e a segurança do paciente.

BRASIL. Ministério da Saúde. Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP). Brasília, 2013.

ANVISA. Assistência Segura: Uma Reflexão Teórica Aplicada à Prática. Brasília, 2017.

EBSERH. Manual de Gestão de Processos e Protocolos Assistenciais. Brasília.

INCA. Organização da Atenção Oncológica no SUS. Rio de Janeiro.

Hipóteses de solução

Como **possíveis soluções** para os problemas identificados, foram propostas:

- **Organização e padronização** do fluxo de atendimento do paciente
 - **Estruturação das etapas assistenciais** desde a entrada até o tratamento
 - Elaboração de um instrumento que atendesse às **exigências institucionais e regulatórias**
 - **Definição clara das atribuições de cada equipe**
 - **Sistematização dos processos de agendamento e organização das prescrições**

A partir dessas propostas, elaboramos um **manual de fluxo do ambulatório**.

MANUAL

HUAP - UFF/EBSERH

MANUAL DE FLUXO DO AMBULATÓRIO
DE ONCO-HEMATOLOGIA

Versão: 1 | 2026

Aplicação à realidade

Como **produto final**, foi desenvolvido um **manual de fluxo do ambulatório de onco-hematologia**, com o objetivo de padronizar as **rotinas do setor, orientar os profissionais e contribuir para a organização do serviço**.

O manual descreve de forma sistematizada todo o percurso do paciente, incluindo:

- Agendamento da primeira consulta
- Regulação e confirmação diagnóstica
- Planejamento e execução dos ciclos de quimioterapia
- Organização das prescrições
- Fluxo de trabalho da enfermagem
- Integração com nutrição e recepção

Dessa forma, o produto contribui para a **redução de falhas, melhoria da comunicação entre as equipes e fortalecimento da segurança assistencial**.

Manual do Fluxo do Ambulatório de
Onco-Hematologia

Referências

- **BRASIL. Ministério da Saúde.** Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP). Brasília, 2013.
- **ANVISA.** Assistência Segura: Uma Reflexão Teórica Aplicada à Prática. Brasília, 2017.
- **EBSERH.** Manual de Gestão de Processos e Protocolos Assistenciais. Brasília.
- **INCA.** Organização da Atenção Oncológica no SUS. Rio de Janeiro.

Obrigado!